

SUN'IY INTELLEKT VA RAQAMLI IQTISODIYOTNING MEHNAT UNUMDORLIGIGA TA'SIRI

Mirjalolova Muazzamxon Mirjalil qizi
Namangan Davlat Texnika universiteti talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20567543>

Annotatsiya: Tadqiqot davomida axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasining rivojlanish ko'rsatkichlari, IT xizmatlari eksporti, raqamli iqtisodiyotning iqtisodiy o'sishdagi o'rni hamda mehnat bozori tarkibidagi o'zgarishlar statistik ma'lumotlar asosida baholandi. Olingan natijalar raqamlashtirish jarayonlari mehnat unumdorligini oshirish, yangi kasblarni shakllantirish va yuqori malakali mutaxassislarga bo'lgan talabni kuchaytirayotganligini ko'rsatdi.

Kalit so'zlar: Raqamli iqtisodiyot, sun'iy intellekt, mehnat bozori, bandlik, avtomatlashtirish, mehnat unumdorligi, innovatsiya.

Abstract: The study evaluates the development indicators of the information and communication technology sector, the growth of IT service exports, the role of the digital economy in economic development, and changes in the structure of the labor market using statistical data. The findings indicate that digitalization contributes to higher labor productivity, the emergence of new occupations, and increased demand for highly skilled professionals.

Keywords: Digital economy, artificial intelligence, labor market, employment, automation, labor productivity, innovation.

Аннотация: В ходе исследования на основе статистических данных были проанализированы показатели развития сферы информационно-коммуникационных технологий, динамика экспорта IT-услуг, роль цифровой экономики в экономическом росте, а также изменения в структуре рынка труда. Полученные результаты показали, что процессы цифровизации способствуют повышению производительности труда, формированию новых профессий и росту спроса на высококвалифицированных специалистов.

Ключевые слова: Цифровая экономика, искусственный интеллект, рынок труда, занятость, автоматизация, производительность труда, инновации.

So'nggi yillarda iqtisodiy faoliyatning deyarli barcha tarmoqlarida raqamli texnologiyalardan foydalanish ko'lamini kengayib bormoqda. Sun'iy intellekt, katta ma'lumotlar (Big Data), bulutli texnologiyalar va raqamli platformalar korxonalar faoliyatini tashkil etish usullarini o'zgartirib, ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish jarayonlarining samaradorligini oshirmoqda. Natijada mehnat bozori tarkibi, xodimlarga qo'yiladigan malaka talablari hamda mehnat unumdorligi ko'rsatkichlarida sezilarli o'zgarishlar kuzatilmoqda. [1].

Sun'iy intellekt texnologiyalarining rivojlanishi mehnat bozorida ikki tomonlama iqtisodiy ta'sirni yuzaga chiqarmoqda. Bir tomondan, avtomatlashtirish natijasida ayrim an'anaviy kasblarga bo'lgan talab qisqarayotgan bo'lsa, ikkinchi tomondan, yangi texnologik yo'nalishlar bo'yicha yuqori malakali mutaxassislarga ehtiyoj ortmoqda. Xalqaro mehnat tashkiloti (ILO) tadqiqotlariga ko'ra, kelgusi yillarda ko'plab kasblar transformatsiyaga

uchrashi hamda raqamli ko'nikmalar mehnat bozoridagi asosiy omillardan biriga aylanishi prognoz qilinmoqda[2].

Bugungi kunda O'zbekistonda ham iqtisodiyotni raqamlashtirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilangan. Xususan, elektron hukumat, fintech tizimlari, IT xizmatlar va sun'iy intellekt asosidagi texnologiyalarning rivojlanishi mehnat bozori tarkibida sezilarli o'zgarishlarni shakllantirmoqda. Shu sababli raqamli iqtisodiyot va sun'iy intellektning bandlik, mehnat unumdorligi hamda iqtisodiy samaradorlikka ta'sirini ilmiy jihatdan tadqiq etish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Mazkur tadqiqotning maqsadi raqamli iqtisodiyot va sun'iy intellekt texnologiyalarining mehnat bozori rivojlanishiga ta'sirini iqtisodiy-statistik usullar asosida tahlil qilish hamda ushbu jarayonlarning iqtisodiy samaradorligini baholashdan iborat.

Tadqiqot metodologiyasi: Mazkur tadqiqotda raqamli iqtisodiyot va sun'iy intellektning mehnat bozoriga ta'sirini baholash uchun iqtisodiy-statistik tahlil usullaridan foydalanildi. Tadqiqot jarayonida bandlik darajasi, mehnat unumdorligi, raqamlashtirish ko'rsatkichlari hamda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining iqtisodiyotdagi ulushi bilan bog'liq statistik ma'lumotlar tahlil qilindi. Tadqiqotning axborot bazasini Jahon banki[1], Xalqaro mehnat tashkiloti (ILO)[2], OECD[3], O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi[4] hamda boshqa xalqaro iqtisodiy tashkilotlar ma'lumotlari tashkil etdi. Tahlil asosan 2018–2025 yillar oralig'idagi statistik ko'rsatkichlar asosida olib borildi.

Tadqiqot davomida qiyosiy tahlil, trend tahlili va statistik umumlashtirish usullaridan foydalanildi. Qiyosiy tahlil orqali raqamlashtirish darajasi yuqori va past bo'lgan iqtisodiyotlar o'rtasidagi mehnat unumdorligi farqlari o'rganildi. Korrelyatsion tahlil yordamida esa sun'iy intellekt texnologiyalarining joriy etilishi bilan mehnat bozori ko'rsatkichlari o'rtasidagi bog'liqlik baholandi. Shuningdek, tadqiqotda raqamli iqtisodiyotning bandlikka ta'siri iqtisodiy samaradorlik nuqtayi nazaridan baholanib, olingan natijalar asosida ilmiy xulosalar shakllantirildi.

Natijalar: Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, raqamli iqtisodiyot va sun'iy intellekt texnologiyalarining rivojlanishi mehnat bozori tarkibiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Tahlillar asosida raqamlashtirish darajasi yuqori bo'lgan iqtisodiyotlarda mehnat unumdorligi va xizmat ko'rsatish samaradorligi nisbatan yuqori ekanligi aniqlandi. 2018–2025 yillar oralig'idagi statistik ma'lumotlar tahliliga ko'ra, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari ulushining ortishi bilan bir qatorda IT va raqamli xizmatlar sohasida bandlik ko'rsatkichlari ham oshgan. Shu bilan birga, avtomatlashtirish jarayonlari ayrim an'anaviy kasblarga bo'lgan talabning kamayishiga olib kelgani kuzatildi. Ayniqsa, takrorlanuvchi va standart operatsiyalarga asoslangan ish faoliyatida sun'iy intellekt texnologiyalarining ta'siri yuqori bo'ldi.

Natijalariga ko'ra, raqamlashtirish ko'rsatkichlari bilan mehnat unumdorligi o'rtasida ijobiy bog'liqlik mavjudligi aniqlandi. Shuningdek, sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish darajasi oshgani sari yuqori malakali mutaxassislariga talab ham ortib borayotgani qayd etildi. O'zbekiston misolida olib borilgan tahlillar raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi elektron xizmatlar, fintech tizimlari va IT sektorida yangi ish o'rinlari shakllanishiga xizmat qilayotganini ko'rsatdi. Shu bilan birga, mehnat bozorida raqamli ko'nikmalarga ega mutaxassislar ulushining ortib borayotgani kuzatildi.

(1-rasm). IT xizmatlari eksportining o'sish dinamikasi

IT Park va Raqamli texnologiyalar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, IT xizmatlari eksporti 2023-yildagi 344 mln AQSh dollaridan[5] 2025-yilda 940 mln AQSh dollariga yetgan[6]. Bu ikki yil davomida qariyb 2,7 barobar o'sishni anglatadi va raqamli xizmatlar eksportining iqtisodiy o'sishdagi rolini tasdiqlaydi.

2-rasm. O'zbekistonda AKT xizmatlarining YaIM ulushi%

Statistika agentligi ma'lumotlariga ko'ra, 2024-yilning yanvar-iyun oylarida AKT xizmatlarining mamlakat iqtisodiyotidagi ulushi 2,4 foizni tashkil etib[4], 2023-yilning mos davridagi 2,0 foizlik ko'rsatkichdan yuqori bo'lgan. Mazkur tendensiya raqamli iqtisodiyotning

milliy iqtisodiy o'sish va mehnat unumdorligini oshirishdagi ahamiyati tobora kuchayib borayotganini tasdiqlaydi.

Natijalar asosida raqamli iqtisodiyotning mehnat bozori transformatsiyasidagi ahamiyati ortib borayotgani hamda kelajakda iqtisodiy samaradorlikni oshirishda sun'iy intellekt muhim omillardan biriga aylanishi mumkinligi aniqlandi.

Muhokama va xulosa: Tadqiqot natijalari raqamli iqtisodiyot va sun'iy intellekt texnologiyalarining mehnat bozori rivojlanishida muhim iqtisodiy omilga aylanayotganini ko'rsatdi. Ayniqsa, raqamlashtirish darajasi yuqori bo'lgan iqtisodiyotlarda mehnat unumdorligi va xizmatlar samaradorligi sezilarli darajada oshayotgani aniqlandi. Shu bilan birga, avtomatlashtirish jarayonlari ayrim an'anaviy kasblarning qisqarishiga sabab bo'layotgani kuzatildi.

Tahlillar shuni ko'rsatdiki, sun'iy intellekt texnologiyalarining keng joriy etilishi mehnat bozorida yangi kasblar va zamonaviy kompetensiyalarga ehtiyojni kuchaytirmoqda. Natijada raqamli ko'nikmalarga ega, texnologiyalar bilan ishlash qobiliyati yuqori bo'lgan mutaxassislar talab ortmoqda. Bu esa ta'lim tizimini modernizatsiya qilish hamda mehnat resurslarini qayta tayyorlash zaruratini yuzaga keltiradi.

3-rasm. AKT yo'nalishida tahsil olayotgan ayollar sonining o'sishi (2018-2024)

3-rasm ma'lumotlariga ko'ra, AKT yo'nalishlarida tahsil olayotgan ayollar soni 2018-yildagi 3,4 ming nafardan 2024-yilda 18,2 ming nafarga yetib[5], 430 foizga oshgan. Ushbu holat raqamli iqtisodiyot uchun malakali kadrlar zaxirasining kengayib borayotganligini hamda mehnat bozorining texnologik transformatsiyasini qo'llab-quvvatlayotganligini ko'rsatadi.

O'zbekiston iqtisodiyoti misolida ham IT xizmatlari, elektron tijorat, fintech va raqamli platformalar rivojlanishi yangi ish o'rinlari shakllanishiga xizmat qilayotgani aniqlandi[4;5]. Shu bilan birga, ayrim sohalarda raqamli transformatsiya sababli mehnat bozori tarkibida strukturaviy o'zgarishlar yuz bermoqda.

Tadqiqot natijalari asosida quyidagi ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi:

- aholining raqamli savodxonligini oshirish;
- sun'iy intellekt va IT yo'nalishlari bo'yicha kadrlar tayyorlashni kengaytirish;
- mehnat bozorining moslashuvchanligini oshirish;

- raqamli iqtisodiyot infratuzilmasini rivojlantirish;
- innovatsion tadbirkorlik va startup loyihalarni qo'llab-quvvatlash.

Xulosa: Tadqiqot natijalari raqamli iqtisodiyot va sun'iy intellekt texnologiyalarining mehnat bozori rivojlanishiga bevosita ta'sir ko'rsatayotganini tasdiqladi. Tahlillar asosida AKT xizmatlari ulushi, IT xizmatlari eksporti hamda raqamli yo'nalishlarda tahsil olayotgan mutaxassislar sonining ortib borishi iqtisodiyotning transformatsiyalashuv jarayonlari jadallashayotganidan dalolat beradi. Shu bilan birga, raqamli texnologiyalarni keng joriy etish mehnat unumdorligini oshirish, yangi ish o'rinlarini yaratish va iqtisodiy raqobatbardoshlikni kuchaytirish uchun muhim omil hisoblanadi. Kelgusida raqamli ko'nikmalarga ega kadrlarni tayyorlash, sun'iy intellekt texnologiyalarini amaliyotga tatbiq etish va innovatsion infratuzilmani rivojlantirish ushbu jarayonlarning samaradorligini yanada oshirishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. World Bank. World Development Report 2024: Digital Transformation and Economic Growth. Washington DC, 2024.
2. International Labour Organization (ILO). Generative AI and Jobs: A Global Analysis of Potential Effects on Job Quantity and Quality. Geneva, 2023.
3. OECD. Digital Economy Outlook 2024. Paris: OECD Publishing, 2024.
4. O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari xizmatlari bo'yicha statistik ma'lumotlar. Toshkent, 2024.
5. O'zbekiston Respublikasi Raqamli texnologiyalar vazirligi. AKT va raqamli iqtisodiyot ko'rsatkichlari bo'yicha rasmiy ma'lumotlar. Toshkent, 2025.
6. IT Park Uzbekistan. Annual Report 2025. Tashkent, 2025.
7. Schwab K. The Fourth Industrial Revolution. Geneva: World Economic Forum, 2016.
8. Brynjolfsson E., McAfee A. The Second Machine Age. New York: W.W. Norton & Company, 2014.
9. UNCTAD. Digital Economy Report 2024. Geneva: United Nations, 2024.
10. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishga oid farmon va qarorlari. Toshkent, 2020–2025.
11. ALojonovich, R. R. (2016). Correlation between resource economy factors in cotton growing. Наука и образование сегодня, (6 (7)).
12. Rahmatullo, R. (2016). Sectoral specificities by application of resource saving technology in cotton growing. Economics, (8 (17)).
13. ALojonovich, R. R. (2019). Economic efficiency of resource-saving technologies in the cotton industry system of indicators. International Journal of Scientific and Technology Research, 8(11), 3861-3863.
14. ALojonovich, R. R., & Sardorbek, O. (2021). THEORETICAL BASES OF INCREASE OF ECONOMIC EFFICIENCY OF USE OF RESOURCESAVING TECHNOLOGIES IN THE COTTON INDUSTRY. International Engineering Journal For Research & Development, 6(ICDSIIL), 5-5.
15. Rahmatullo, R. (2020). The Emergence of Innovative Digital Technologies.
16. ALOJONOVICH, R. R. (2021). Resource-Saving Technologies In Cotton-Growing Economic Efficiency Indicator Systems. Plant Cell Biotechnology And Molecular Biology, 134-140.

17. Alojnovich, R. R., Mamadjanovich, Y. Q., & Solijanovna, A. S. (2021). Fund for Support of Sustainable Innovative Techniques and Technologies in the Cotton Sector. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, 2682-2689.
18. Maxkamov, I., & Alojnovich, R. R. (2021). An Important Factor in Solving the Poor Problem. *Journal of Economics, Finance And Management Studies*, 261.
19. Rashidov, R. A., Hasanboeva, N. H., & ogli Otakhonov, S. M. (2021). ISSUES OF USING BANK CREDITS IN DEVELOPMENT OF FAMILY ENTREPRENEURSHIP. *Journal of Central Asian Social Studies*, 2(02), 148-159.
20. Alojnovich, R. R. (2021). THE ROLE OF DIGITAL PAYMENT SYSTEMS IN THE DEVELOPMENT OF THE COUNTRY'S ECONOMY. *DEVELOPMENT ISSUES OF INNOVATIVE ECONOMY IN THE AGRICULTURAL SECTOR*, 1142-1147.
21. Rashidov, R. A. (2023, January). FACTORS LIMITING THE DEVELOPMENT OF THE SMALL BUSINESS SECTOR. In *International Scientific and Current Research Conferences* (pp. 54-56).
22. Alojnovich, R. R. (2023). THE NEED FOR GOVERNMENT REGULATION OF SMALL BUSINESS. *International Journal Of Management And Economics Fundamental*, 3(01), 13-20.
23. Rashidov, R. A., & Salokhiddinov, Z. N. (2023). SPECIFIC CHARACTERISTICS OF PRIVATE BUSINESS DEVELOPMENT. *International Journal Of Management And Economics Fundamental*, 3(03), 14-24.
24. Alojnovich, R. R. (2022). Issues of using bank credits in development of family entrepreneurship. *World Journal of Advanced Research and Reviews*, 15(1), 418-423.
25. Rakhimberdievich, U. S., & Alojnovich, R. R. (2022). DIRECTIONS FOR INCREASING LABOR PRODUCTIVITY IN AGRICULTURE. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(10), 179-182.
26. Rashidov, R. (2023). ISSUES OF REGIONAL DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS. *Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology*, 8(1), 311-318.
27. Rashidov, R., & Shermatov, A. (2023, June). Issues of using cost-effective technologies in the cotton industry. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 2789, No. 1). AIP Publishing.
28. Rashidov, R. (2023, June). Criteria for the effectiveness of using resultable technologies in cotton. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 2789, No. 1). AIP Publishing.

